

16. *Malahovskij K.V.* Istorija Avstralii. M.: Glavnaya redakciya vostochnoj lit-ry, 1980.
17. *Meshcheryakov A.N.* Imperator Mejdzi i ego YAponiya. SPb.: Lingvistika, 2023.
18. *Ryazanov V.T.* Ekonomicheskoe razvitie Rossii. Reformy i rossijskoe hozyajstvo v XIX—XX vekah. SPb.: Nauka, 1998.
19. *Soroko-Cyupa O.S.* Istorija Kanady. M.: Vysshaya shkola, 1985.
20. Statisticheskaya istoriya SSHA XVII — nachala XXI vv. / Otv. red. prof. V.V. Sogrin. M.: IVI RAN, 2012.
21. CHen En'fu, Li CHzhohzu. Sravnenie dinamiki vseob"emlyushchej nacional'noj moshchi SSSR i SSHA: k voprosu o prichinah raspada Sovetskogo Soyuzа // Voprosy politicheskoy ekonomii. 2024. № 4 (40). S. 116—141.
22. Ekonomicheskaya istoriya Germanii: ot epohi kameralizma do nashih dnei: V 3 t. T. 1. M.: INFRA-M, 2016.

Р.К. АСМАНОВ, М.М. КУЧУКОВ

**Эффект компактификации: механизм, оценка,
интерпретация (к 100-летию публикации 3-го издания
«Тектологии» А.А. Богданова)***

Аннотация. Экономические результаты хозяйствующих агентов зависят от благоприятных, неблагоприятных, нейтральных факторов, которыми они располагают, и условий, в которых ведется их хозяйственная деятельность. И тем не менее, часто оказывается так, что два хозяйства, располагающие примерно одинаковыми факторами и ведущие свою деятельность в одинаковых условиях, демонстрируют разные результаты. Попытки объяснить расхождение апелляцией к «работе» неучтенного(-ых) фактора(-ов), а также ошибками

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Асманов Р.К., Кучуков М.М. Эффект компактификации: механизм, оценка, интерпретация (к 100-летию публикации 3-го издания «Тектологии» А.А. Богданова) // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 110—138. DOI:

счета оказываются малопродуктивными как в логическом, так и эмпирическом плане. По-видимому, для результативности важное значение имеет не столько количество и даже качество (при условии одинаковости) факторов и условий, сколько их комбинации в кластерах. Последнее подтверждается тем, что одинаковый прирост одного и того же фактора (или факторов) в разных комбинациях дает разный прирост результата. Наблюдаемые отклонения от ожидаемых (прогнозируемых, планируемых) результатов как в сторону положительную, так и в отрицательную также являются продуктом комбинации факторов и условий. В связи с чем правильным следует признать появление некоего эффекта, но не того, который формирует кооперация (взаимосвязь) факторов — она есть, и в этом никто не сомневается, а в новой «укладки/упаковки» одного и того же количества факторов в комплексе различных кластеров. Эта новая «упаковка» факторов в кластерах может оформиться естественным путем — прирост/убыль какого-либо фактора провоцирует новую «укладку» спонтанно, а может, искусственно — за счет стимулирования некоторого фактора и проектирования нового комплекса в кластере. В результате этой перестройки комплекса образуется эффект укладки факторов. Мы называем его эффектом компактификации, т. е. упаковки факторов. Его исследованию посвящена настоящая статья.

Ключевые слова: факторы, фактор-ресурсные матрицы, кластеры, компактификация, эффект компактификации, прогнозирование и управление компактификацией.

Abstract. The economic results of economic agents depend on favorable, unfavorable, neutral factors that they have and the conditions in which their economic activities are conducted. Nevertheless, it often turns out that two farms with approximately the same factors and operating under the same conditions demonstrate different results. Attempts to explain the discrepancy by appealing to the «work» of an unaccounted-for factor(-s), as well as counting errors, turn out to be unproductive both logically and empirically. Apparently, it is not so much the quantity and even the quality (provided that the factors and conditions are the same) that is important for effectiveness, as their combinations. The latter is confirmed by the fact that the same increase in the same factor (or factors) in different combinations gives a different increase in the result. The observed deviations from the expected (predicted, planned) results in both positive and

negative directions are also the product of a combination of factors and conditions. In this connection, it is correct to recognize the appearance of a certain effect, but not one that forms the cooperation (interrelation) of factors — it exists and no one doubts this, but in the new «stacking / packaging» of the same number of factors in the complex. This new «packing» of factors can take shape naturally — the increase/ decrease of any factor provokes a new «stacking» of existing factors spontaneously, or maybe artificially — by stimulating some factor and designing a new complex. As a result of this restructuring of the complex, the effect of stacking factors is formed. We call it the compactification effect, i. e. stacking, packing factors. This article is devoted to his research.

Keywords: factors, resources, complexes, compactification, compactification effect, forecasting and management of compactification.

УДК: 338.22

ББК: 13

Введение

О том, как экономика формируется и функционирует, существует большое число точек зрения. Они начали формироваться, по видимому, еще с библейских времен, а первое представление об экономике было сделано в античное время и принадлежит грекам. (Хотя не стоит забывать, что и на Востоке, а также за океаном также думали над этим, и если мы не находим таких воззрений, то это вовсе не потому, что таковых не было и что люди тогда не размышляли на сей счет, а потому, что не осталось письменных свидетельств об этом. Но поскольку существовали общества — грубо говоря, люди ели, пили, одевались, строили жилища, дороги, рождались, умирали, воевали и проч., значит, была экономика. Поэтому в будущем (хотя уже и сегодня мы получаем множество сведений из этнографических исследований) следует ожидать такие продукты чаще, чем сегодня или вчера еще.) Впрочем, несмотря на приведенное выше утверждение, следует заметить, что основное решение, с одной стороны, в виде множества представлений, а с другой стороны, в виде теории (или умственных построений) произойдет в Европе в XVII—XVIII вв., где наблюдается своеобразный взрывной характер умственных (логических) продуктов. Речь идет о первых моделях экономики в реальных парамет-

рах. Дальше больше. На сегодня накопилось большое число различных взглядов на природу и характер того, как образуется и функционирует экономика. Одной из наиболее развитых в этом плане выступает так называемая теория факторов [13; 14; 15]. Согласно данному воззрению, экономика образуется и функционирует благодаря умелому комбинированию факторами. Действительно, если экономика — это способ ведения домашнего хозяйства (как это определит Ксенофонт, а затем повторит Аристотель), то само ведение предполагает управление (использование) факторами. Выигрывает тот, кто получает (спроектирует) лучшую комбинацию факторов.

В принципе все это соответствует эмпирическому наблюдению, т. е. достигается путем проб и ошибок. Действительно, наличие более теплого климата, при прочих равных условиях, дает наилучшие результаты, например, в сельскохозяйственной деятельности. То же самое и с почвами: наличие хороших почв (с толстым слоем гумуса) обеспечивает более высокие урожаи при прочих равных условиях. Добавим сюда продолжительность светового дня и уровень солнечной радиации, наличие пресной воды, температуру воздуха, осадки и проч. погодные условия. Это же положение утверждает себя и в отношении технических и технологических условий; лучшее оснащение лучшей техникой и технологиями дает более высокие и лучшие результаты при прочих равных условиях. По-видимому, не менее значимыми являются видовое разнообразие, а также его комбинации, соотношение между продуцентами, консументами и редуцентами. Та же роль наблюдается с коммуникациями и логистикой; лучшие транспортные и иные коммуникации дают лучшие результаты хозяйствования. Не менее показательна роль институтов; соотношение между инклюзивными, экстрактивными и проч. из других отраслей общественно-экономической деятельности. Общий вывод будет таким: *при прочих равных условиях наилучшие результаты хозяйствования достигаются там, где обеспечена лучшая комбинация факторов и условий производства, обмена, распределения и потребления*. Приведенное правило подтверждается эмпирическими сопоставлениями.

Первая — два и более соседних хозяйства, располагающие одинаковыми (идентичными, тождественными) факторами, показывают разные результаты.

Вторая — хозяйства, располагающие разными факторами, показывают одинаковые результаты.

Третья — одно и то же хозяйство, располагающее одними и теми же факторами, в разное время показывает разные результаты (динамику и качество развития), или одно и то же хозяйство в разное время не может показать одинаковый результат.

Перечисленные особенности нуждаются в объяснении. Обобщение существующих объяснений позволяет выделить два взгляда.

Согласно одному, разные результаты (а именно на них акцентируют внимание) — следствие не только разного количества факторов, но и разной их значимости (силы проявления). Речь идет о том, что никогда и нигде не бывает абсолютно одинаковых факторов; всюду и везде имеет место разный удельный вес разных факторов, даже если число их везде одинаково. Считается, что просто в одном случае не учтен какой-либо фактор, который был учтен прежде или в другой раз. Согласно другому, разные результаты получаются из-за недоучета некоторого(-ых) фактора(-ов). В данном случае речь идет о не недоучете какого-либо фактора, как в первом случае, а о недостаточном учете влияния того или иного (а лучше всех имеющихся факторов), т. е. здесь речь идет о «недоучете» значения фактора. Есть и другие уточнения данной позиции, и если обобщить все имеющиеся претензии и оправдания данного направления, то они сводятся к недостаточному учету и факторов, и их значений. Причем последние могут иметь как технический, так и статистический характер. Поэтому если бы мы имели возможность знать все факторы, которые присутствуют в тех или иных хозяйственных (экономических) процессах, а также знать их силу влияния, а затем также и изменения факторов в то или иное время на той или иной территории и т. д., тогда никаких отклонений не возникало бы¹³. Посему (своеобразный идеальный эксперимент) речь идет о полном и адекватном учете всех

¹³ Эту задачу на сегодня пытаются решить с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В частности, такие эксперименты в последнее время проводились на площадках ChatGPT и DeepSeek. Результат с технической точки зрения обнадеживает, но с содержательной кажется обычной манипуляцией. На наш взгляд, в современных практиках просматривается дискуссия 1920—1930-х гг., больше известная как спор Эйнштейна с Бором. Заметим, что мы стоим на стороне Н. Бора и «квантовиков».

возможных факторов, их изменениях и адекватной оценке их влияния на результат. Такое понимание оправдано лишь одним условием — отсутствием полного реестра факторов, каковой никогда не может быть получен, так как всякий раз найдется какой-то фактор *X*, который не учли в тех или иных условиях в силу ли недостатков технического характера или же еще почему-либо. (Кстати, вся история экономической теории подтверждает правомерность данной позиции.) В общем, это *circulus vitiosus*, и разрешить его, оставаясь в нем, как известно, невозможно. Спорить с данной точкой зрения можно лишь в одном случае: если не становиться на нее, т. е. объяснять (в том числе ее заблуждения) можно, находясь на позиции другой точки зрения. Такой точкой зрения является признание факта, что результат формируется не столько факторами и даже их качеством, сколько комбинацией; что разная комбинация одних и тех же факторов дает разный результат. А это есть точка зрения тектологии — всеобщей организационной науки, разработанной А.А. Богдановым [1; 3; 4; 8; 9; 11; 16; 17]. Согласно последней, в экономике факторов появляется новый эффект, который образуется «взаимоотношениями» факторов, а не лишь их присутствием. Последний носит нефункциональный, а статистический характер. Однако одно дело признать сей факт (наличие эффекта, который создает комбинация факторов и условий), и совершенно другое — его доказательство, т. е. показать на цифрах что и сколько.

Но и в этом нет ничего нового, т. е. нет нового как в постановке вопроса (квантифицировать результат), так и в его доказательстве. Хотя в последнем не все однозначно и понятно. Объясним.

То, что эффект комбинации (комбинаторики) факторов должен носить статистический характер (со всеми вытекающими из такой позиции следствиями), факт очевидный, так как его увидеть можно только на сопоставлении результата, но не факторах. (Поэтому носит своеобразный феноменологический характер, т. е. основан на ощущении. Но нам необходимы не ощущения, а количество, которое можно сопоставлять, оценивать, верифицировать.) При этом решение лежит в плоскости факторной теории. Но при этом в нее следует внести ряд методических уточнений.

Первое — рассматривать факторы не как единичные независимые, автономные объекты, а элементы комплекса. С расчетной точки зрения для последней наиболее приемлемой формой представляется

матричная, т. е. все факторы необходимо представить в виде фактор-ресурсной матрицы. (Технически и методически данное положение обязывает использовать матричную алгебру и в целом матричный анализ.) Но при этом «фактор» — весьма скользкая реальность; на что указывает нынешняя дискуссия о природе факторов [2; 5; 6; 12; 18]. Дело в том, что факторы в экономике — это и земля (площадь территории), но также и ее плодородие (а это уже иная единица измерения), и вода, и погода (температура, влажность и т. д.), и видовое разнообразие, и численность рабочей силы (людей), но также и их квалификация и проч. компетенции, и техника, и технологии, и коммуникации, и логистика и... психология, ментальность, а также многое другое. Причем все они имеют разные единицы измерения: одни натуральные (килограммы, тонны, метры, секунды, биты и т. д.), другие — стоимостные, а третьи — вовсе ощущения. И здесь дело не только в том, как все это сопоставить, соотнести (что важно и необходимо в конечном счете), сколько — как представить, показать. Ведь необходимо сопоставлять их и не только самих с собой (например, по времени), но и между собой (в разных объектах). Поэтому натуральные единицы (в том числе стоимостные и даже энергетические и информационные) получить не удастся, хотя было бы в высшей степени желательно. Как выйти из этой ситуации? Решение видится в использовании относительных величин. Для этого необходимо, во-первых, представить факторы в максимально обезличенном виде, т. е. просто как некие единицы. (Таким путем мы элиминируем качественные признаки. Иными словами, игнорируется качество факторов. Теперь факторы различаются не качеством, а лишь количественно.¹⁴) Во-вторых, использовать коэффициенты корреляции или эластичности, а равно какой-либо иной идентичный индикатор. Таким образом, вместо натуралистической матрицы факторов фор-

¹⁴ Подобную попытку можно наблюдать со времен Античности. Это так называемая «линия Анаксагора—Левкипа—Демокрита», которая наблюдается также у Платона—Сократа и связана с «геометрическим» характером «идей». Данная идея находит свое «преломление» у Декарта, Лейбница, Спинозы и т. д. По-видимому, наиболее рельефно (хотя и специфически) она выражена у Лейбница в его монадах. (Кстати, в связи с этим нельзя не увязать с последними также и комбинаторику.) Продолжение (и определенное завершение) эта линия проявляется у А. Богданова и авторов отдельных интерпретаций квантовой теории.

мируется корреляционная матрица, которую представляют коэффициенты корреляции или эластичности. Она многомерная, так как сами коэффициенты корреляции оценивают взаимосвязи факторов во множестве направлений.

Второе — признать, что в функционировании любого хозяйствующего объекта, от самого масштабного (например, ТНК) до самого малого (например, домашнего хозяйства или ЧП, ИП), присутствуют все факторы, которые вообще существуют, и, следовательно, хозяйствующие субъекты не различаются числом (и качеством) факторов, так как оно у всех одинаковое. Но в каждом случае (для каждого хозяйствующего субъекта и в разное время) имеются так называемые активные и пассивные факторы. С точки зрения количественной (и практической) это означает, что их присутствие ничтожно мало. Поэтому ими можно пренебречь. В техническом плане это означает зануление этих клеток в матрице.

Третье — для каждого случая (субъекта хозяйствования и времени его функционирования — в таком-то году и т. д.) имеется своя комбинация фактор ресурсной матрицы, и при этом все факторы в фактор-ресурсной матрице распределены по кластерам. Последнее примечательно тем, что фактор проявляет себя не индивидуально, а кластерно. Это приводит к тому, что значение фактора может как усиливаться, так и ослабевать. Все зависит от компоновки (упаковки, свертывания) факторов в кластере, который носит название компактификации. В отличие от фактического состояния, когда матрица корреляции выражает состояние корреляции между факторами на момент измерения, комбинаторная матрица предполагает получение матрицы корреляции факторов в самой разной комбинации факторов между собой. В результате получается интересная ситуация: у любого хозяйствующего субъекта в любое время имеется бесконечное множество матриц, и исследователь выбирает ту, которая подходит по результату¹⁵. Заметим, что в последнем нет ничего субъективистского, т. е. в одном случае используется одна матрица, тогда как в

¹⁵ В последнее время для отдельных ИИ эту операцию стали доверять ИИ. Правда, результат не всегда оказывается заслуживающим внимания. Впрочем, разработчики не теряют оптимизма.

другом другая. Напротив, для всякой конкретной задачи используются строго свои матрицы, и манипулирование матрицами запрещено.

В целом процедура здесь следующая. Имеется некоторый результат хозяйственного субъекта. У него имеется некоторая совокупность активных и пассивных факторов, собирающихся в определенные кластеры. Путем расчета матрицы корреляции получаем итог (результат), который может удовлетворить реальному результату. После чего происходит сверка расчетного результата с фактическим, которая позволяет отобрать из имеющихся матриц ту, которая соответствует результату. На основании последнего делается вывод о том, какая комбинация факторов создала данный результат. Но и это не все. Путем сопоставления предыдущего результата и его матрицы с последующим результатом и его матрицей находим эффект компактификации, который выражает компоновку (упаковку) факторов в кластерах.

Из приведенных рассуждений формируется актуальность настоящих исследований, состоящая в поиске того самого фактора X , в качестве которого выступает эффект компактификации, т. е. получить ответ на вопрос: что привело к появлению прироста результата, когда все факторы были учтены? А с другой стороны, зная, что создает эта самая компактификация, можно прогнозировать получение хорошего результата путем формирования нужной комбинации факторов. Нам представляется, что перечисленные задачи актуальны. Этим вопросам, носящим преимущественно теоретический и методологический характер, и посвящена настоящая статья.

Теория, методология, методика и практика

Теоретическую и методологическую основу настоящего исследования составляют тектология [1; 3; 4; 8; 9; 11; 16; 17] и теория факторов, [2; 5; 6; 12; 13; 14; 15; 18], согласно которым всякое развитие определяется не столько наличием и качеством факторов, сколько умением их укомплектовывать в комплексы. Данное положение отрицает существовавшую в прошлом (и продолжающую скрытно оставаться) своеобразную факторную предопределенность экономического развития. Наличие у сообщества благоприятных факторов делает их экономическое развитие динамичным, тогда как наличие у сообщества «плохих» факторов и условий сдерживает их

экономическое развитие. С точки же зрения принятой нами теоретической парадигмы, экономическое развитие зависит от «наислабейшего» (дефицитного) фактора в совокупности (комплексе) факторов, т.е. экономическое развитие не может «выскочить» из возможностей «наислабейшего» (дефицитного) фактора, даже если располагает наилучшими факторами и их избытком (профицитом). Таким образом, «факторная предопределенность» означает, что экономическое развитие любого экономического объекта (от частного предприятия до национального хозяйства, а возможно, и уровнем выше) определяется «наислабейшим» (дефицитным) фактором в сформированном комплексе, и (в так называемом «сильном» утверждении) нет никаких возможностей выбраться из состояния «отрицательной» динамики (нищеты и слабого развития) без смены контекстуального факторы комплекса.

Методический аспект. О том, что факторы формируют экономические системы, известно, что называется, и без всякой науки и исследований. Другое дело, как показать, что это так. Для этого необходимо измерить влияние факторов на результат. Многочисленные практики (эксперименты) привели к мысли о существовании соотношений (пропорций) между факторами и результатом. Их формализацию проведет У. Петти, который построит первую модель экономики в факторах. На ее базе будут разрабатываться все последующие модели, которые выльются в модель межотраслевого баланса (или в более обобщенном варианте — «планы народного хозяйства»), а также производственные функции и задачи Л. Канторовича и Т. Купманса. (Аналогом данных исследований в микроэкономике выступают исследования влияния цены, дохода и т. п. на потребление, которые можно найти у А. Маршалла, А. Курно, Г. Госсена и др.). Таким образом, в целом будет подготовлена почва для проектирования экономики как «продукта» факторов.

Но вот что интересно и важно. Во-первых, факторы не существуют изолированно и автономно, а всегда в некотором комплексе. Во-вторых, каждый фактор занимает свое место в комплексе, и тем самым определяются его значимость и значимость комплекса. Решающее значение как для фактора, так и для комплекса имеет местоположение фактора в комплексе, т. е. выступает ли он контекстуальным (формирующим комплекс) или же периферийным, подчиненным, маргинальным. Различные контекстуальные факторы, т. е. факторы,

оказавшиеся в контексте комплекса, образуют разные комплексы. Комплексы — это связи факторов между собой. В-третьих, согласно выявленному А. Богдановым «закону наименьших» [3], для значимости (функционирования, результативности и конкурентности) комплекса значение имеет не самый «сильный», «большой» и т. п. фактор, а самый «слабый», «малый» фактор и его связи (связь, «наислабейшая связь»). Последний можно назвать комплексобразующим, так как судьба комплекса определяется «наименьшим», «наислабейшим», дефицитным из факторов и связей.

В методическом плане — проектирование комплексов, оценка их значимости, оценка значений факторов и т. п. — важным направлением является использование матричного метода. Он позволяет, во-первых, расположить все фактор-ресурсы в виде ячеек матрицы, во-вторых, проводить операции с ними с помощью матричных операций. Правда, здесь возникает ряд локальных задач. Первая — как, в виде каких индикаторов представить фактор-ресурсы? Использование для этой цели натуральных величин отпадает сразу же ввиду нестыковки естественных мер между собой; метры с килограммами еще как-то можно объединить, но умонастроение и прочие ментальные и психологические элементы в это измерение не подпадают. Цены или стоимостные единицы решают определенные проблемы. Но опять же решение сталкивается с теми самыми противоречиями между материальными и нематериальными элементами, что и в предыдущем случае. Впрочем, даже внутри материальных стоимостные характеристики (цена, издержки и проч.) не гарантируют соизмеримость и оценку взаимосвязи факторов и результата. Таким образом, перебирая различные варианты, которые достаточно хорошо известны из литературы, мы приходим к выводу, что такими индикаторами могут (и должны быть) так называемые безразмерные единицы. Разбирая имеющиеся и используемые индикаторы, приходим к выводу, что вполне корректно эти вопросы могли бы быть решены коэффициентом корреляции, так как он способен выразить наблюдаемую флуктуацию факторов и флуктуацию всей матрицы. Кроме того, корреляция — связь [2; 7]. Но именно связь между факторами нас и интересует.

Итак, предлагается в качестве индикаторов использовать коэффициенты корреляции между факторами и результатом. Но этого

еще недостаточно. Дело в том, что у каждого фактора имеется множество связей: между фактором и результатом (причем индивидуально и в комплексах), между фактором и другими факторами (причем также индивидуально и в комплексах). Поэтому, чтобы оценить значимость фактора в формировании результата, необходимо дифференцировать, квантифицировать, ранжировать, верифицировать и т. д. эти связи. Мы условились, что факторы и связи всего правильнее расположить в виде матрицы. Исходя из этого, для каждого фактора строится несколько матриц. Первая — матрица коэффициентов корреляции факторов и результата. Данная матрица позволяет определить значимость каждого фактора в результате. Из нее можно отыскать как наисильнейший, так и наислабейший фактор. (Правда, это только попытка решения данной задачи, так как сильная или слабая корреляция фактора и результат — вовсе еще не признак сильного или слабого фактора.) Вторая — матрица корреляции фактора с другими факторами. (Такие расчеты делаются по всем факторам, которые участвуют в формировании результата.) Данная матрица позволяет определять так называемую факторную архитектуру результата: кластеры факторного поля, т. е. усиление или ослабление влияния фактора на результат. Дело в том, что ни один фактор не функционирует автономно; а значит, что его влияние (воздействие) на результат становится продуктом комплекса факторов¹⁶. Формально это влия-

¹⁶ Сила фактора в хозяйственном комплексе, как мы заметили, определяется не столько его индивидуальностью, сколько тем, с кем и в каких отношениях он состоит, т. е., грубо говоря, каким в очереди он стоит. Последнее связано с тем, является ли данный фактор в данное время и в данной ситуации (конфигурации) комплексоформирующим (или системообразующим) или он вторичный, маргинальный. Впрочем, это вопрос ситуативный, т. е. с изменением ситуации фактор из второстепенного, маргинального превращается в контекстуальный, который формирует всю архитектуру развития комплекса. Однако он важен для понимания развития. Дело в том, что факторы формируют вокруг себя комплексы и определяют их развитие. Как правило, в такой роли выступают один-два фактора, которые мы определяем контекстуальными, т. е. формирующими комплекс. Что в результате получается? Что у каждого фактора оказывается свой комплекс факторов и, стало быть, своя не только траектория, но и архитектура развития национального хозяйства (экономики). Но поскольку в каждое конкретное время (да можно сказать, что для каждого национального хозяйства или экономики) имеется свой контекстуальный фактор и, следовательно, со своим

ние (воздействие) определяется не только значением частного парного коэффициента корреляции фактора и результата, но также корреляцией некоторого кластера факторов (т. е. группы факторов, связанных с данным фактором) с результатом. Причина последнего заключается в том, что фактор влияет на результат не только напрямую, но также и через другие смежные с ним факторы. Он, с одной стороны, как бы делится своей силой с другими факторами (его сообщества), а с другой стороны, отчуждает часть своих ресурсных возможностей (силы) на другие факторы (чтобы поддержать это содружество). Поэтому в одном случае происходит внешнее усиление влияния фактора, тогда как в другом случае — ослабление внешнего (или прямого) влияния фактора на результат. В результате производится коррекция оценки связи фактора и результата (т. е. первой матрицы).

Высказанные соображения требуют проведения нескольких сопоставлений. Одно следует сделать для сильнейшего, другое — для слабейшего фактора.

Эмпирические наблюдения, анализ, обобщение, суждения и результаты

Эмпирическую базу исследования составляют материалы обследования сельскохозяйственных предприятий (колхозов, совхозов)

комплексом, то... остальные комплексы (кластеры в матрице) выполняют, по сути, вспомогательную роль. Они поддерживают общий вектор развития экономики, которую сформировал свой контекстуальный фактор и его комплекс. Но вот что интересно. Конъюнктура изменчива. А значит, изменчивым оказывается также и место фактора в матрице. Это означает, что с изменением конъюнктуры может оказаться так, что прежде второстепенный(-е) фактор(-ы) оказывается(-ются) контекстуальным(-и), т. е. тем(-и), который(-е) определяет(-ют) общий вектор развития и формирует(-ют) архитектуру развития. Но даже если сила конъюнктурного условия (фона) оказывается не столь сильной, чтобы осуществить изменения в ресурсно-факторной матрице национального хозяйства (экономике), она может стимулировать изменения в структуре матрицы — активизировать какие-то кластеры и, напротив, снижать активность других, формировать новые кластеры, очерчивать новые ареалы и т. д. В результате этих изменений конъюнктуры происходит переформатирование (явное или же скрытое, резкое или эволюционное и т. п.), которое мы называем компактификацией факторов.

конца 1980 — начала 1990-х гг. (т. е. еще в советский социалистический период), проводимых кафедрой экономики, организации и управления сельскохозяйственным производством Кабардино-Балкарского агрометеорологического института на территории тогда еще Кабардино-Балкарской АССР. Выборку составляли колхозы и совхозы, расположенные в разных климатических зонах (горная, предгорная и степная) республики. В качестве учетных параметров использовались: площадь земельных ресурсов (с разбивкой на виды), виды/типы и плодородие почв, техническое и технологическое оснащение производства (количество тракторов, их мощности и т. д.), численность занятых работников (с разбивкой по категориям), оплата труда (с разбивкой по категориям), выращиваемые культуры (с разбивкой по видам), поголовье скота (с разбивкой по видам) и ряд других показателей, характеризующих деятельность хозяйств. Кроме приведенных учету подлежали количество осадков, температурный режим (в обоих случаях с дифференциацией зима—лето и месяцам). Задача — определить влияние факторов на результативность деятельности хозяйств: объем валовой продукции, валовые сборы основных сельскохозяйственных культур, урожайность и продуктивность, прибыль, рентабельность, производительность труда. Решение задачи велось с использованием корреляционного анализа и построения регрессионных моделей. (Кстати сказать, что в нашем распоряжении были материалы исследований также и по более раннему периоду — для отдельных хозяйств чуть ли не с 1970-х гг., — но с меньшим числом показателей.) Затем наступил перерыв. Изыскания возобновились с 2015 г. (правда, есть отдельные фрагменты 2010 г.). Но это были уже фермерские хозяйства, народные предприятия и др., из которых некоторые совпадали по земельной площади с бывшими колхозами, совхозами. Кроме того, размер выборки оказывается значительно уже советского. И тем не менее для решения стоящей задачи — как различные комплексы факторов формируют результат хозяйственного развития, выборка вполне репрезентативна. На основе этих данных, а также исторических источников [8] ведутся настоящие изыскания.

Исследования велись в несколько этапов. На первом этапе была поставлена задача выявить, какие факторы оказывают влияние на динамику урожайности/продуктивности. (То же самое, но по от-

ношению к валовой продукции, валовым и чистым доходам.) В одном случае в качестве результата в так называемых растениеводческих (земледельческих) хозяйствах выступают урожайность и валовые сборы: а) зерновых (в зернопроизводящих хозяйствах); б) картофеля и овощей (в овощепроизводящих хозяйствах). В животноводческих — продуктивность и валовые сборы: а) производство молока (в молочно-товарных фермах); б) мяса (в мясных; с разбивкой на КРС, овец/коз, свиней); в) яйца и птица (птицеводческих). В качестве факторов выступали: а) для растениеводческих хозяйств: объем вносимых удобрений (минеральных и органических по их видам и подвидам), объем средств защиты урожая (пестициды, гербициды), объем воды, используемой на орошение, техническое оснащение (энерговооруженность, фондовооруженность, а также энергоемкость, фондоемкость продукции), численность занятых (объем отработанного времени), осадки и температурный режим (по двум месяцам: январские и июньские); б) для животноводческих: объем кормов на одну голову (с разбивкой на виды кормов), обеспечение ветеринарными препаратами (объем на одну голову), техническое оснащение производств (фондоемкость, фондовооруженность, энерговооруженность), численность занятых. На втором этапе ставилась задача выявить, как различные факторы влияют на динамику результатов (урожайность/продуктивность, валовую и чистую продукцию и доходы). Решение данной задачи осуществлялось с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Проводились расчеты общего, а также частных парных коэффициентов корреляции между результатами и факторами. По результатам расчетов проводилось ранжирование факторов. Выявлялись сильные, слабые и нейтральные факторы. Затем проводились калибровка и выбраковка факторов. Рассчитывались одно- и многофакторные регрессионные модели. На третьем этапе проводились расчеты корреляции между различными факторами. Оценивалась автокорреляция. Проводилась очистка факторов от автокорреляции. Формировался комплекс независимых факторов. Среди факторов выявлялись кластеры. Определялся их ареал. Соответственно рассчитывались общий и частные парные коэффициенты корреляции между результатом и факторами, образующими кластеры. Проводилось сопоставление. Строились регрессионные уравнения.

Что выявили расчеты и что заслуживает особого внимания? Первое — динамика результата по-разному реагирует на динамику факторов. Иными словами, разные факторы оказывают разное влияние на результат. (Это было видно по частным парным коэффициентам корреляции между результатом и фактором.) Ранжирование факторов по данному критерию (уровню частного парного коэффициента корреляции между результатом и фактором) выделило сильные (или определяющие), умеренные и слабые факторы. Далее (второе) производилось наращивание/снижение объемов сильного(-ых) (в отдельных случаях их было несколько) фактора(-ов). (В некоторых случаях в статус сильных факторов попадали погодные и климатические условия: температурный и осадковый режимы. Понятное дело, что их — по крайней мере, первый — невозможно было изменять субъективно, поэтому по ним велись просто констатация и изучение многолетних наблюдений.) В результате происходил рост результата (урожайности/продуктивности, валовых сборов, валовых и чистых доходов). Но, во-первых, прирост результата оказывался несопоставимым (примечательно, что несопоставимость оказывалась не только в сторону превышения, но и снижения) с приростом фактора(-ов). Иными словами, одинаковый прирост фактора(-ов) в разное время давал разный прирост результата (или равный прирост фактора(-ов) в разное время не давал одинакового результата), что было видно на уравнениях регрессии, а также на сопоставлении расчетных и реальных результатов. Но то же самое наблюдается и в значениях коэффициентов корреляции между результатом(-ами) и фактором(-ами). Примечательным было то, что в какой-то период любое наращивание сильного фактора не давало прироста результата. В частности, наращивание объемов минеральных удобрений не стимулировало роста урожайности. Они точно застыли на одном уровне. Было сформулировано положение о достижении своеобразного предела роста через данный фактор (то же самое наблюдалось и по комбикормам). Наращивание фактора становилось бесполезным: затраты есть, а результата нет¹⁷. Во-вторых, аналогичные асимметрич-

¹⁷ Эта особенность наблюдается в конце 1980 — начале 1990-х гг. И вот что интересно и что раскрывает противоречие — то, что избыток этих ресурсов — минеральные удобрения, средства борьбы с вредителями (гербициды, пестициды),

ности наблюдались во взаимодействиях факторов, т. е. коэффициенты корреляции между факторами также меняли свое значение. (И что примечательно, что по отдельным изменения носили не только количественный характер — как и в случае с результатом, порой до первого знака, но и качественный — со сменой знака.) В-третьих, в отдельных случаях наблюдаются изменения в кластерах; менялся не только ареал — появлялись новые факторы в прежних кластерах, но и формировалась новая конфигурация кластеров. (Менялось значение общего коэффициента корреляции по кластеру. Чаще всего ограничивалось вторым знаком.) Причем (и в этом, и в предыдущем аспекте) было два явления. Одно — при увеличении значения

комбикорма, добавки, ветеринарные препараты для увеличения привеса и т. п. — колхозы и совхозы утилизировали. В одном случае их просто вывозили на свалки, леса, сваливали в овраги, балки, реки и водоемы и т. п. Причина была банальной — нужно было избавляться от них со складов, так как проверяющий из сельхозхимии должен был в конце сезона зафиксировать пустые запасы, чтобы в новый сезон завести новые по разрядке. Плановое хозяйство! Если бы куратор увидел неиспользованные ресурсы, последовали бы репрессии. Кстати, куратор был в курсе того, что сделали с этими тысячами тонн химических удобрений и прочей продукцией химии, но его дело было зафиксировать их наличие или отсутствие на складах хозяйства, оформить заявку на следующий сезон (год). За это он получал от своей конторы не только зарплату, но и премии. Такой была порочная система превратно понятого планового хозяйства. Но был и другой случай «утилизации» — передача колхозникам и крестьянам (себянам). Первые получали этот продукт бесплатно (не прямо, а просто крали), но на последнее закрывали глаза — продукт необходимо было утилизировать. Так лучше без затрат на технику, бензин, солянку и проч., чтобы вывезти эти тонны на свалку. Но вот что интересно: у крестьян (в этих самых ЛПХ) вся эта продукция оказывалась эффективной — росла урожайность, продуктивность и т. д. Причина заключалась в том, что в ЛПХ осваивали новые технологии (от гидропоники до использования биопрепаратов). Имея небольшие по размерам хозяйства, крестьянские подворья элиминировали проблемы, связанные с техникой, рабочей силой и т. п. Можно сказать, единственными факторами, которыми они не могли управлять, были климат и погода. Но и их они умудрялись обходить, переходя, например, в выращивании овощей на тепличные хозяйства и выращивание овощей в так называемом «закрытом грунте к открытому грунту». Что же касается удобрений и биопрепаратов, то их они часто получали бесплатно от своих колхозов и совхозов (ЛПХ выступало своеобразным смежным производством колхозов и совхозов, и колхозники работали в последних не столько за зарплату, сколько за материалы для своего ЛПХ). Кстати, в 1990-е — 2000-е гг. именно эти крестьянские хозяйства обеспечивали внутренний рынок продукцией.

сильного фактора корреляция между ним и другими факторами менялась, хотя и незначительно, но не менялись ни ареал (его кластер), ни архитектура внутри кластера и в целом в матрице факторов. То же самое касается умеренных факторов. Создается впечатление, что прирост просто гасится каким-то образом в матрице факторов. Другое — если происходило изменение в самом слабом (дефицитном) факторе, то происходила перестройка матрицы факторов; появлялись новые кластеры, новая архитектура. Причем для прироста слабейшего фактора эти изменения были более очевидными, чем при снижении (т. е. увеличении его дефицита). Интересно было не только то, что на этот прирост отзывался результат, т. е. с приростом слабого фактора происходил прирост результата (росли урожайность/продуктивность, валовая продукция, доходы), но и с наращиванием объема слабого фактора рост результата не снижался, как в случае с сильным или умеренными, а продолжал расти. (Предел роста, который создавал прирост слабейшего фактора, в отличие от предела роста, который создавал сильнейший фактор, обнаружить не удалось.) В качестве слабого (дефицитного) фактора у разных хозяйств оказывались разные факторы, т. е. не было какого-то одного фактора у колхозов и совхозов горной, предгорной и степной зон. Часто в хозяйствах предгорной зоны в таком качестве выступал объем минеральных удобрений, но для горных и части степных он уже не был столь важен. Кроме того, внутри минеральных удобрений шла дифференциация по типам: калийные, азотные и т. д. удобрения. То же самое и по кормам. Комбикорма и кормовые добавки не всегда и не во всех хозяйствах играли определяющую роль в росте результатов. Иногда важным ресурсом выступали ветеринарные препараты, так же как в растениеводстве средства борьбы с вредителями и защиты урожая. В отдельных хозяйствах (особенно горной зоны) слабым фактором выступала техническая и технологическая оснащенность. Поэтому даже незначительные изменения (даже не новая техника, а только прибавление к существующему техническому парку новой машины, трактора и проч.) вело к росту и урожаям, и валовой продукции. В отдельных хозяйствах роль слабого фактора выполняла «рабочая сила». В частности, речь идет о квалифицированной рабочей силе: агрономах, ветеринарах, механизаторах и т. п.

Обобщение имеющихся в нашем распоряжении практик ведения хозяйства позволяет отметить ряд особенностей.

Первая — чем больше активных факторов и условий присутствует в функционировании некоторого хозяйства, тем оно оказывается конкурентным, т. е. при прочих равных условиях то хозяйство оказывается более конкурентным (конкурентоспособным), у которого имеется больше активных факторов и условий. Последнее наглядно видно на примере сравнения результатов деятельности хозяйств горной, предгорной и степной зон. При прочих равных условиях хозяйства предгорной зоны оказывались более конкурентоспособными по сравнению с хозяйствами горной и степной зон в силу того, что имели по сравнению с первыми более предпочтительными комплекс погодно-климатических факторов (длину светового дня, продолжительность вегетативного периода, температуру воздуха, осадки, рельеф местности), а также состояние почвы (более глубокий гумусовый слой, богатые почвы и т. д.). Кроме того, преимущества наблюдались и по технико-технологическим факторам, а также рабочей силе (уровню квалификации, численности, мотивации). То же самое, хотя и в меньших пропорциях, и в некоторой совокупности факторов имело место в предгорных хозяйствах по сравнению с хозяйствами степной зоны. Как результат, в хозяйствах предгорной зоны урожайность, приплод, привес, валовая продукция сельского хозяйства, валовые доходы, прибыль, рентабельность и проч. показатели деятельности оказывались выше, чем в горной и степной¹⁸.

Вторая — при одинаковом количестве (и качестве) факторов один и тот же прирост одного и того же (одних и тех же) фактора(-ов) в разное время дает разный результат. Но при этом этот результат не может быть обоснован разным приростом некоего основного фактора. В частности, проводились расчеты с приростом объема внесенных минеральных и органических удобрений. Выявлены следующие тенденции. Первая: одинаковый прирост минеральных и органических удобрений дает разный прирост урожайности и др. показателей, что формально означает, что эффективность минеральных удобрений оказывается выше, чем органических. Но при этом наблюдалась и другая особенность (вторая): при одинаковом многократном приросте органических и минеральных удобрений

¹⁸ Косвенным признаком может служить соотношение орденосцев (Героев Социалистического Труда, кавалеров Ордена Ленина, других орденов и медалей) среди руководителей и работников хозяйств разных зон.

обеспечивался разный прирост урожайности и др. показателей. В частности, на единицу прироста одинаковый прирост минеральных удобрений давал меньший прирост урожайности и др. показателей, чем прирост органических удобрений, т. е. эффективность (отдача) органических удобрений оказывалась выше, чем минеральных. То же самое наблюдается с приростом техники, рабочей силы, оплаты труда и т. д. Таким образом, задается вопрос: почему одинаковый (один и тот же) прирост фактора дает разный результат? Объяснение может быть двояким. Во-первых, если исходить из известного закона Ломоносова—Лавуазье, согласно которому сколько убыло в одном месте, столько прибыло в другом, то получается, что любой прирост удобрений (а также техники, технологий, рабочей силы и проч.) должен вести к такому же приросту конечного результата, т. е. урожайности, валовой продукции, валовых и чистых доходов и проч. Однако сопоставление многолетних результатов прироста фактора(-ов) с приростом результата(-ов) не подтверждает данное положение. Напротив, как уже замечено, одинаковый прирост фактора(-ов) дает разный прирост результата(-ов). Такое расхождение может быть объяснено следующим образом: всякий прирост фактора передается результату в той же пропорции, в какой результат и фактор состоят между собой. Поэтому если прирост фактора не дает соответствующего прироста результата, то это означает, что недостающая величина где-то потерялась или была заимствована чем-то и где-то, т. е. она могла быть потрачена на что-то другое, а не на результат. Поиски «пропавшего прироста» проводились с помощью коэффициентов корреляции и эластичности, для чего рассчитывалось значение корреляции по фактору, который задал прирост, и результата. Другой аспект — корреляция между фактором, задавшим прирост, и другими факторами, участвовавшими в хозяйственном развитии, т. е. со всеми имеющимися факторами. Что обнаружено? Первое — изменение корреляции между фактором и результатом; в одном случае она выросла, в другом снизилась, но в целом изменилась, хотя эти изменения и оказываются иногда за пределами второго знака. Второе — между фактором, в котором произошел прирост значения, и другими (остальными) факторами изменилась корреляция. Опять, как и в предыдущем случае, имеют место рост с одними и снижение с другими. Последнее может быть интерпретировано как то, что факторы заимствовали часть прироста фактора, т. е. прирост

фактора не достался напрямую и полностью результату, а был заимствован другими факторами. (Кстати, в последующем, когда не производилось никакого прироста данного, а в отдельных случаях и других факторов, конечные результаты — урожайность, прирост, приплод, валовая продукция, валовые и чистые доходы — демонстрировали прирост. Последнее, на наш взгляд, происходило за счет того самого «отложенного» прироста, который не был реализован в момент прямого прироста фактора.) Третье — произошло образование новых кластеров между факторами, т. е., с одной стороны, усиление прежних кластеров, а с другой — появление новых, а также новых очертаний (ареалов) у старых кластеров. Таким образом, наблюдается новая конфигурация и архитектура комплекса факторов.

Третья — прирост фактора (и даже нескольких) не давал ожидаемого прироста результатов. В частности, прирост в технике (приобретение новых тракторов, комбайнов и прочей уборочной техники) почти не отразился на росте урожайности, продуктивности и т. п. показателях, а также на валовой продукции, валовых и чистых доходах. Да, они были, но не такие, которые ожидалось от этих приростов формально. Особенно наглядно это происходило в хозяйствах так называемой горной зоны. Анализ корреляций между фактором (в данном случае техническим оснащением) и урожайностью, а также валовой продукцией и иными показателями показал отсутствие роста. В отдельных случаях наблюдался незначительный (на уровне третьего знака) рост, а в некоторых наблюдалось даже снижение уровня коэффициента корреляции (на уровне второго и даже первого знака). Объяснять причину такого поведения «растратой» прироста фактора, как это сделано в предыдущем случае, оказалось нерациональным, так как, в отличие от предыдущего случая, корреляция фактора, у которого произошел прирост (технического оснащения производства), с другими факторами почти не поменялась, т. е. речь идет о прежней конфигурации комплекса факторов. Иначе говоря, производство проигнорировало прирост технического оснащения; никак не отреагировало на прирост технического оснащения ни валовая продукция, ни валовые доходы и тем более урожайность, продуктивность и т. п. показатели. Если сопоставить хозяйства с аналогичными параметрами — изменениями технического оснащения, расположенным в разных зонах, то оказалось, что, в отличие от горной зоны, где

не наблюдается явной реакции на технический прирост, в предгорной и степной зонах этот прирост состоялся, хотя и не так, как ожидалось. Расчет так называемого композиционного показателя корреляции — общий коэффициент корреляции между факторами, составляющими комплекс, — показал, что его значение для хозяйств предгорной и степной зон оказалось выше, чем для хозяйств горной зоны. В результате ранжирования, калибровки и выбраковки факторов был выявлен так называемый наислабейший (дефицитный) фактор¹⁹; он был необходим технологически, входил в комплекс факторов, но при этом сдерживал развитие всего комплекса в силу своего дефицита. Поэтому когда изменения не касались этого фактора, то прирост других факторов почти не отзывался на росте результатов (валовой продукции и проч. показателях), хотя некоторые изменения в результативных параметрах происходили. Но при этом небольшой прирост дефицитного фактора давал больший результат, чем большой прирост любого из остальных факторов. Происходило как бы «угасание» отдачи от прироста: чем большим был прирост недефицитных факторов, тем ниже был прирост результата. При этом обнаружилось одно важное свойство: если происходил прирост всех факторов и в том числе «наислабейшего» (дефицитного) фактора, то общий прирост результата был высоким, если же прирост факторов опережал прирост «наислабейшего» фактора, то происходил либо незначительный прирост результата, либо его неизменность, а то и вовсе снижение. Но если происходил прирост «наислабейшего» (пополнение дефицитного) фактора, то прирост результата оказывался выше, чем прирост последнего, даже если при этом не происходило прироста других факторов (происходило как бы «пробуждение» накопленной прежними приростами энергии комплекса). Но стоило остановиться на приросте «наислабейшего» фактора и продолжать наращивать другие факторы, как прирост результатов (валовой продукции, урожайности и проч.) приостанавливался и даже вырождался.

¹⁹ В качестве «наислабейшего» (дефицитного) фактора в разных зонах и тем более хозяйствах выступали различные факторы. Но чаще всего ими были: земля (плодородие почвы), объем вносимых минеральных и органических удобрений, погодные условия (температура воздуха, осадковость, их колебание по сезонам и месяцам), снабжение водой, техникой (виды техники, техническая оснащенность и обеспеченность производств), обеспечение рабочей силой (уровень квалифицированной рабочей силы, агрономы, ветеринары, механизаторы и т. п.).

Результаты, выводы и рекомендации

Основной результат настоящего исследования — выявлен, описан и обоснован специфический эффект компактификации, который образуется в результате укладки (упаковки) факторов. Этот эффект нами отнесен к организационным; по крайней мере, он не носит ни технологического, ни институционального и им подобных характера. Его создает так называемая упаковка (укладка, компоновка) факторов. Другим важным результатом может быть предложенная методика выявления описанного эффекта, выражающая уточнения в традиционном корреляционном анализе, которая позволила обнаружить этот эффект, выявить его, описать и интерпретировать.

Выводы. Выявленный эффект не связан с каким-либо конкретным видом деятельности (например, сельским хозяйством, на примере которого проведены расчеты, описание и интерпретация), так как он проявляет себя также и на уровне территориальных хозяйственных комплексов — по сути, многоотраслевых хозяйственных систем с большим числом разнообразных как по роду занятий, так и по размеру и видам собственности предприятий и организаций. Он также не зависит от количества и качества факторов. Определяющим условием эффективности комплекса факторов является состояние наименьшего, наислабейшего (дефицитного) фактора. Анализ показал (а логика подтвердила), что процесс перекомпоновки комплекса факторов происходит лишь тогда, когда изменения происходят в наислабейшем (дефицитном) факторе. Это изменение может происходить в двух направлениях. Одно связано с приростом ресурса наислабейшего (дефицитного) фактора. В результате, как мы полагаем, он из слабой (дефицитной) переходит на любой другой, более высокий уровень, производя за собой структурирование всего комплекса, т. е. в результате этого перехода происходит переукладка факторов в комплексе кластера; формируется новая архитектура последнего (что было видно на примере факторной матрицы корреляций между факторами).

Другое направление связано с сокращением наислабейшего фактора (увеличением его дефицитности). Этот процесс также стимулирует перегруппировку комплекса факторов. Но, в отличие от предыдущего, где происходит смена наислабейшего фактора на новый, новый наислабейший оказывается сильнее предыдущего

наислабейшего, поэтому наблюдается рост результата; во втором случае наислабейшим остается прежний (стало быть, никакого роста «пропускной способности», производительной силы комплекса не происходит, напротив, снижение увеличивает дефицит, а через него также и результативность), а значит, никакой смены основы роста не происходит. Более того, поскольку он становится еще более дефицитным, то возможности комплекса снижаются еще больше. Важно указать, что никакой рост других факторов (факторов, расположенных на других уровнях) не стимулирует соответствующего (ожидаемого от такого прироста) роста результата. Получается, что последнее (прирост сильнейшего и т. д. факторов) — пустая трата ресурсов.

Смысл выявленного и описанного эффекта заключается в том, что на уровне факторов идет постоянная организация хозяйственного процесса: факторы находятся в постоянном процессе перестройки, укладки, комплектации все новых и новых комбинаций. Толчком к этой организации служат изменения (прирост, снижение) в наислабейшем (дефицитном) факторе. Но внешний толчок необязательно имеет так называемый рукотворный характер. Внешняя среда — уровень солнечной радиации, движение атмосферы, температура, осадковость и т. д., в которой ведется хозяйственный процесс, — такие же источники этих изменений, как и дополнительный килограмм минеральных удобрений, литр воды и т. д. или же цены и т. п.

Описанный нами эффект в теоретическом и методологическом плане возвращает нас к выдающейся работе А. Богданова «Всеобщая организационная наука, или Тектология», 100-летию выхода третьего издания которой и посвящено настоящее исследование.

Обобщение эмпирических данных позволяет уточнить существующие и внести новые положения в методологию функционирования хозяйствующих объектов.

Первое — развитие любого хозяйствующего объекта с момента образования и до завершения связано с факторами; факторы создают/образуют хозяйственную систему, задают ей траекторию развития и завершают само развитие — со всеми сопровождающими, сопутствующими данное развитие событиями. Но поэтому экономическое развитие любого хозяйственного объекта (от домашнего хозяйства до территории) определяется не количеством (емкостью) и качеством факторов, которыми он располагает, а их набором, а точ-

нее комплексом или комплексами факторов. Это так называемое положение о факторной непредопределенности экономического развития.

Второе — всякий хозяйственный объект имеет в своем распоряжении всю совокупность факторов, но при формировании комплексов всякий раз использует лишь ограниченное их число и, главное, специфическую комбинацию, т. е. каждый хозяйственный объект в каждое конкретное время использует ограниченное число имеющихся факторов и их комбинацию. Сами факторы в хозяйственной системе выстраиваются в виде матрицы, носящей характер ресурсно-факторной матрицы. Поэтому хозяйственные объекты различаются не числом факторов (она у всех одинакова), а комбинацией или рисунком матрицы. Это положение о факторной комбинации.

Третье — все факторы в матрице взаимосвязаны и взаимодействуют между собой, причем так, что каждый фактор взаимосвязан и взаимодействует со всеми остальными факторами; в матрице нет ни одного «свободного», «независимого», невзаимосвязанного фактора. Однако, во-первых, взаимосвязь между различными факторами оказывается различной (дифференцированной), во-вторых, факторы образуют свои локальные кластеры, в которых связь между факторами оказывается высокой. Взаимосвязь между факторами приводит к тому, что факторы (их кластеры и матрица) постоянно флуктуирует; флуктуации (амплитуда колебаний и др. параметры) у каждого фактора оказываются индивидуальными и временными, т. е. изменяются по времени (точнее — по событиям, но поскольку события расположены по времени, то флуктуации можно наблюдать по времени). В результате флуктуации создают определенные кластеры, которые работают определенное время. В принципе время существования таких кластеров может быть продолжительным. Все зависит от колебаний факторов, а последние — от конъюнктуры. При сильной и изменчивой конъюнктуре флуктуации усиливаются, в результате чего образовавшиеся кластеры начинают распадаться, но поскольку факторы не могут оставаться изолированными, то образуются новые кластеры с новыми рисунками и ареалами. Сама ресурсно-факторная матрица оказывается подвижной, что проявляется в изменениях базовых параметров матрицы.

Четвертое — факторы флуктуируют²⁰, собираются в кластеры, формируют ареалы, изменяют их. Все это приводит в движение ресурсно-факторную матрицу, но матрица одновременно и консервативна, и подвижна. Оба свойства формируются связями факторов; связи оказывают стабилизирующее и динамичное (подвижное) влияние на матрицу. При этом следует указать на нелинейный многомерный характер связей у всех факторов: речь идет о том, что каждый фактор взаимосвязан со всеми остальными факторами прямо, непосредственно и косвенно, опосредованно, т. е. каждый фактор связан со всяким другим (остальными) прямо и непосредственно, но также через связь с другим(-ими) фактором(-ами). Что дает такая архитектура? Прежде всего, указывает на значимость фактора. Он может наращивать свое влияние (свою силу) в результате новой комбинации факторов и изменившейся конъюнктуры, а может и снижать силу своего влияния — все зависит от его места в новой комбинации и новых кластерах.

Литература

1. *Абалкин Л.И.* Тектология А. Богданова: На пути к новой парадигме // Вопросы философии. 1995. № 8. С. 3—14.
2. *Берестовая К.* Основные факторы производства и факторные доходы. Рынки факторов производства и факторные доходы: URL: <https://www.syl.ru/article/304183/osnovnyie-factoryi-proizvodstva-i-faktornyie-dohodyi-ryinki-faktorov-proizvodstva-i-faktornyie-dohodyi> (дата обращения: 16.02.2024).
3. *Богданов А.А.* Тектология (Всеобщая организационная наука): В 2 кн. М.: Экономика, 1989.
4. *Волкова В.Н., Логинова А.В.* Состояние «подвижного равновесия» (по А.А. Богданову) как объект управления // Современная конкуренция. 2023. Т. 17. № 3. С. 101—114; DOI: 10.37791/2687-0649-2023-17-3-101-114.
5. *Гребнев Л.* Факторы и ресурсы: тождество, различие или противоположность? // Вопросы экономики. 2010. № 7. С. 135—150.

²⁰ Флуктуация факторов — это их цена. Цена изменчива, динамична, зависит от спроса и предложения фактора.

6. Жуликова О.В. Новые представления о факторах производства // NovaInfo. 2015. № 30: URL: <https://novainfo.ru/article/2997> (дата обращения: 26.02.2024).
7. Кендэл М.Д., Стьюарт А. Статистические выводы и связи / Пер. с англ. Л.И. Гальчука, А.Т. Терехина; под ред. А.Н. Колмогорова. М.: Наука, 1973. 899 с.
8. Клейнер Г.Б. «Сознательно-товарищеские» начала организационно-управленческой модели А. Богданова // Современная конкуренция. 2023. Т. 17. № 2. С. 5—12: DOI: 10.37791/2687-0649-2023-17-2-5-12.
9. Коваленко А.И. Возможности упорядочения конкурентного взаимодействия в свете «Тектологии» А.А. Богданова // Современная конкуренция. 2023. Т. 17. № 3. С. 126—137: DOI: 10.37791/2687-0649-2023-17-3-126-137.
10. Ковальченко И.Д., Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок. XVIII — начало XIX века. Опыт количественного анализа. М., 1974.
11. Моисеев Н.Н. Тектология Богданова — современные перспективы // Вопросы философии. 1995. № 8.
12. Папава В. О некоторых спорных вопросах теории факторов производства // Теоретическая и прикладная экономика. 2017. № 3. С. 106—118. DOI: 10.25136/2409-8647.2017.3.23890.
13. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Рикардо Д. Соч.: В 3 т. Т. 1. М.: Политиздат, 1955. 360 с.
14. Сэй Ж.Б. Трактат политической экономии. М.: Наука, 1986. 325 с.
15. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Наука, 1980. 684 с.
16. Тахтаджян А.Л. Тектология: история и проблемы // Системные исследования. Ежегодник. М.: Наука, 1971.
17. Урманцев Ю.А. Тектология и общая теория систем // Вопросы философии. 1995. № 8.
18. Papava V. On Production Factors // Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2017. Vol. 11. No. 4. P. 145—149.

References

1. *Abalkin L.I. Tektologiya A. Bogdanova: Na puti k novoj paradigme // Voprosy filosofii.* 1995. № 8. S. 3—14.
2. *Berestovaya K. Osnovnye faktory proizvodstva i faktornye dohody. Rynki faktorov proizvodstva i faktornye dohody: URL: <https://www.syl.ru/article/304183/osnovnyie-factoryi-proizvodstva-i-faktornye-dohodyi-ryinki-faktorov-proizvodstva-i-faktornye-dohodyi> (data obrashcheniya: 16.02.2024).*
3. *Bogdanov A.A. Tektologiya (Vseobshchaya organizacionnaya nauka): V 2 kn. M.: Ekonomika, 1989.*
4. *Volkova V.N., Loginova A.V. Sostoyanie «podvizhnogo ravnovesiya» (po A.A. Bogdanovu) kak ob"ekt upravleniya // Sovremennaya konkurenciya. 2023. T. 17. № 3. S. 101—114: DOI: 10.37791/2687-0649-2023-17-3-101-114.*
5. *Grebnev L. Faktory i resursy: tozhdestvo, razlichie ili protivopolozhnost'? // Voprosy ekonomiki. 2010. № 7. S. 135—150.*
6. *Zhulikova O.V. Novye predstavleniya o faktorah proizvodstva // NovaInfo. 2015. № 30: URL: <https://novainfo.ru/article/2997> (data obrashcheniya: 26.02.2024).*
7. *Kendel M.D., St'yuart A. Statisticheskie vyvody i svyazi / Per. s angl. L.I. Gal'chuka, A.T. Terekhina; pod red. A.N. Kolmogorova. M.: Nauka, 1973. 899 s.*
8. *Klejner G.B. «Soznatel'no-tovarishcheskie» nachala organizacionno-upravlencheskoj modeli A. Bogdanova // Sovremennaya konkurenciya. 2023. T. 17. № 2. S. 5—12: DOI: 10.37791/2687-0649-2023-17-2-5-12.*
9. *Kovalenko A.I. Vozmozhnosti uporyadocheniya konkurentnogo vzaimodejstviya v svete «Tektologii» A.A. Bogdanova // Sovremennaya konkurenciya. 2023. T. 17. № 3. S. 126—137: DOI: 10.37791/2687-0649-2023-17-3-126-137.*
10. *Koval'chenko I.D., Milov L.V. Vserossijskij agrarnyj rynek. XVIII — nachalo XIX veka. Opyt kolichestvennogo analiza. M., 1974.*
11. *Moiseev N.N. Tektologiya Bogdanova — sovremennye perspektivy // Voprosy filosofii. 1995. № 8.*
12. *Papava V. O nekotoryh spornyh voprosah teorii faktorov proizvodstva // Teoreticheskaya i prikladnaya ekonomika. 2017. № 3. S. 106—118. DOI: 10.25136/2409-8647.2017.3.23890.*

13. *Rikardo D.* Nachala politicheskoj ekonomii i nalogovogo oblozheniya // *Rikardo D. Soch.:* V 3 t. T. 1. M.: Politizdat, 1955. 360 s.
14. *Sej ZH.B.* Traktat politicheskoj ekonomii. M.: Nauka, 1986. 325 s.
15. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. M.: Nauka, 1980. 684 s.
16. *Tahtadzhyan A.L.* Tektologiya: istoriya i problemy // *Sistemnye issledovaniya. Ezhegodnik.* M.: Nauka, 1971.
17. *Urmancev YU.A.* Tektologiya i obshchaya teoriya sistem // *Voprosy filosofii.* 1995. № 8.

С.Е. ТРОФИМОВ

Практическая реализация методологии государственного регулирования нефтегазового комплекса на основе встраивания в контур Шестого технологического уклада*

Аннотация. В статье представлены результирующие положения научного исследования по вопросам совершенствования государственного регулирования нефтегазового комплекса и разработки его методологии на основе встраивания в контур Шестого технологического и нового мирохозяйственного укладов. Направленная на достижение технологического суверенитета и опережающего экономического развития, разработанная методология способствует повышению экономической устойчивости, обеспечению национальной и энергетической безопасности государства. Выделены задачи проведения научного исследования, предложены приоритетные направления практической реализации методологии с позиций системно-функционального и комплексного подходов. В условиях технологических трансформаций и беспрецедентных внешних вызовов научно

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Трофимов С.Е. Практическая реализация методологии государственного регулирования нефтегазового комплекса на основе встраивания в контур Шестого технологического уклада // *Философия хозяйства.* 2025. № 4. С. 138—158. DOI: